

KO‘KALDOSH VA ABULQOSIM MADRASALARIDAGI EPIGRAFIK BITIKLAR: O‘ZBEKISTON AMALIY BEZAK SAN’ATI TARAQQIYOTI KONTEKSTIDA

Kalbayeva M.X.

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17463836>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Toshkent shahrining tarixiy markazida joylashgan, XVI–XIX asrlar oralig‘ida shakllangan ikki muhim me‘moriy yodgorlik–Ko‘kaldosh va Abulqosim Eshon madrasalarining epigrafik bezaklari san‘atshunoslik nuqtayi nazaridan kompleks o‘rganilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi: ushbu obidalar devoriy yozuvlaridagi xattotlik uslubi, kompozitsion yechimlari hamda badiiy shakl va mazmun uyg‘unligini aniqlash, shuningdek ularning O‘zbekiston amaliy bezak san‘ati taraqqiyotidagi o‘rni va ahamiyatini yoritishdan iborat. Mazkur tadqiqot O‘zbekiston tasviriy va amaliy san‘ati rivojini o‘rganishda epigrafika san‘atining tarixiy-nazariy masalalarini yoritishga, hamda milliy badiiy merosni chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: madrasa, madaniy meros, epigrafika, amaliy bezak, kufiy xati.

Аннотация. В данной статье с искусствоведческой точки зрения комплексно исследованы эпиграфические украшения двух значимых архитектурных памятников, расположенных в историческом центре города Ташкента и сформировавшихся в XVI–XIX веках, — медресе Кукалдош и Абулкасым эшона. Основная цель исследования заключается в выявлении каллиграфического стиля настенных надписей этих сооружений, их композиционных решений, а также гармонии художественной формы и содержания. Кроме того, в работе освещается место и значение данных памятников в развитии декоративно-прикладного искусства Узбекистана. Настоящее исследование направлено на раскрытие историко-теоретических аспектов эпиграфического искусства в изучении развития изобразительного и прикладного искусства Узбекистана, а также на более глубокое осмысление национального художественного наследия.

Ключевые слова: медресе, культурное наследие, эпиграфика, декоративно-прикладное искусство, кufический почерк.

Abstract. This article presents a comprehensive art-historical study of the epigraphic ornamentation of two major architectural monuments located in the historical center of Tashkent—the Kokaldosh and Abulqosim Eshon madrasas, which took shape between the sixteenth and nineteenth centuries. The primary objective of the research is to identify the calligraphic styles, compositional solutions, and the interplay of aesthetic form and semantic content embodied in the wall inscriptions of these monuments, and to elucidate their significance within the broader development of Uzbekistan’s applied decorative arts. By addressing the historical and theoretical issues of epigraphic art, the study contributes to a deeper understanding of the evolution of Uzbekistan’s visual and applied artistic heritage and underscores the enduring cultural value of these monuments.

Keywords: madrasas, cultural heritage, epigraphy, applied decorative arts, kufic script.

Toshkent shahri Shayhontoxur tumanida bunyod bo‘lgan **Ko‘kaldosh madrasasi** bugungi kunda o‘zining asosiy vazifasi-ma’rifat tarqatuvchi dargoh funksiyasini bajarmoqda, ayni damda bu maskan sayyohlar va barcha O‘zbekiston xalqi uchun beminnat xizmat qilmoqda. XVI asrga tegishli bo‘lgan madrasa, o‘sha davr boshqa ta’lim dargohlari singari, ham turar-joy va ta’lim yo‘nalishidagi binolardan bo‘lgan. Binoning arxitekturaviy tuzilishi to‘rtburchak bo‘lib, ikki qavatli, shakl bo‘ylab atrofni hujralar o‘rab turadi. Hovli o‘rtasi shinamgina ko‘kalamzorga aylantirilgan. Masjid juda baquvvat qurilgan, ammo yillar mobaynida yuzasiga tabiiy ofatlar tufayli tushgan zarar mustaqillik yillarida qayta ta’mirlangan. Masjidga kiraverish bosh peshtoqi juda chuqur ravoqli bo‘lib, u ravoq ichi kichik kitobalari amaliy san’at bezagi yordamida bezatilgan. Peshtoqning ikki chetida esa guldastasimon minoralar mavjud. Bu minoralar binoning ikki qavatli arkasiga yopishtirib qurilgan. Minora yuzasida esa bezak sifatida kufiy xatida “*Alloh*”, “*Muhammad*” nomlari bitilgan.

Masjid peshtoqi ulkan, uning yuqori qismiga Qur’oni karimning “*Fotiha*” surasi suls xatida bitilgan. Bitikning tepa qismidagi kufiy xatida bitilgan bitikda “*Mulk-Allohniki*” kalimasi takrorlanib yozilgan. Xattot I.Mamatov bu bitiklarni 2005-yilgi ta’mirlashda amalga oshirgan.

Peshtoqning ikki cheti kitobali hoshiyalar bilan to‘ldirilgan bu kitoblar orasida esa kvadrat shakl ichida, kufiy xatida “*Alloh-Parvardigorim*”, “*Muhammad-payg‘ambarim*” iboralari tushirilgan.

Peshtoqning ikki chetidagi ayvoncha sifat ikki qavatli arkalar tepasiga bezakli koshinlardan foydalanilgan, bezaklar orasiga yashil aylana ichiga oq ranglar bilan “*Allah*”, “*Muhammad*” nomlari bitilgan. Bu arkalar quyi qismiga yog‘ochdan grix naqshli to‘siqlar qo‘yilgan. Har bir arkalar ichida esa yog‘och eshiklar mavjud, bu hujra eshiklari hisoblanadi.

Asosiy peshtoq quyi qismida masjidga kirish eshigi bor, uning tepasida esa 1246/1831 yilda amalga oshirilgan ta'mirlashdan guvohlik beruvchi kitoba bitik saqlanib qolgan, unga atayin tegilmagan. Bu bitik nasta'liq xatida yozilib, tarixiy ma'lumotlar qoldirilgan. Bitikdagi ba'zi bir so'zlar tushib qolgan.

Tarjimasi:

O'lim insonlarga keluvchi (narsa). Xamma kishilarning qonini ichdi ... Buni Boboxo'ja... yozdi. Ushbu yuksak imorat tamirlandi, Usta Avaz Muxammad ibn Azim Valiyning qo'li bilan. 1246 (1830-31 yil). Bu mukammal ta'mirni Devonbening lashkari ...Shodmonbek ibn Jaxongirbegi qildi. Koshinchi usta Olimjon ibn Usta Salim. Koshinchining xamroxi...

Madrasa darvozasi ham yog'ochdan katta mahorat bilan ishlangan. Bu eshik tepasida ham bitik uchun joy bo'lib, u hoshiya ichiga nasta'liq xatida o'ng tomoniga “Toho” surasi, chap tomoniga esa hadis o'yib bitilgan.

O'ng tomon bitik tarjimasi: *Alloh taolo aytdi: “Ey Rabbim! Menga ilmni ziyoda et!”*

Chap tomon bitik tarjimasi: *Alloh kimga yaxshilikni xohlasa, uni dinda faqih qilib qo'yadi.*

Binoga kirish bilan markazda ichki kichik peshtoq qad rostlagan. Uning yuqori qismiga ham bitik bitilgan. Yirik suls xatida ko'k fonli yuzaga oq ranglar bilan Qur'on karimning “Alaq” surasi 1-5-oyatlari, bitik tepasidagi sariq rangli kufiy xatida esa “Baqara” surasining 115-oyati yozilgan.

Asosiy peshtoq orqa tomonidagi kitoba joyida faqat amaliy san’at bezagini ko’rishimiz mumkin. Koshinkorlik uslubida bezatilgan.

Madrasa hovlisida joylashgan ravoqlar tepasidagi amaliy san’at bezaklariga hozirgi kunda ham zarar yetgan, bu bezaklar, shu 2005-yil ta’mirlashdagi bezaklar hisoblanib 10 yil umr ko’rdi desak mubolag’a bo’lmaydi. Madrasada ya’na ta’mir qilinadigan burchaklar, joylar talaygina.

Toshkent shahrining yana bir turistlar qadami uzilmaydigan maskani bu **Abulqosim Eshon madrasasi** hisoblanadi. Bu madrasa ham juda katta tarixiy ahamiyatga ega bo’lib, XVIII-XIX asr o’rtalarida bunyod etilgan. Uning boshqa madrasalarda farqi shundaki, Toshkentdagi ikki qavatli madrasalarning eng katta hajmlisi. Shu bilan birga bu dargohda Toshkentning eng iqtidorli insonlari yetishib chiqqan, bu madrasa ilk marotaba kitob bosmachiligi va xattotlik san’ati bo’yicha darslar olib borilgan. Bu darslarga “Shoiq” taxallusi biln tanilgan shoir va xattot asos solgan. U birinchilardan bo’lib Alisher Navoiy asarlaridan toshbosmada nashr etish tashabbuskori bo’lgan. 1900-yildan ushbu madrasada xattotlik asoslari, arab tili va boshqa yo’nalishlarda darslar berib borgan.

Nuragan g‘ishtlar yangilangan o‘ng tomon 2025-yil fotosi. Minora gumbazchalari o‘zgartirilgan o‘ng tomon 2025-yil fotosi.

Madrasa qurilish shakli to‘g‘ri to‘rtburchak, bu shakl atrofni 2 qavatli qilib qurilgan binoning darslar uchun mo‘ljallangan maxsus hujralari o‘rab turadi. Binoning mahobatli bosh peshtoqi ham alohida ajratilgan. Uning ikki chet burchaklariga esa guldasta minorachalar o‘rnatilgan, bu minoralar xuddi Ko‘kaldosh kabi binoning ayvonli qismiga yopishtirib qurilgan. Kirish va chiqish yo‘lagi ham boshqa madrasalarnikidan farq qiladi. Ammo bosh peshtoq hech qanday bezaklarsiz va xattotlik san‘atisiz, peshtoq bezak joyi uchun maxsus maydonlar bo‘sh qolgan. Agar bu madrasa uchun davlat tomonidan mablag‘ ajratilib, boshqa qolgan joylar bezaklar va xattotlik namunalari bilan to‘ldirilsa, bu madrasa ko‘rki yanada ochilib, tarixiy binoning asl go‘zalligini saqlanib qolgan bo‘lar edi.

Madrasa xujralarining g‘arbiy silsilasi markazida esa Mo‘yi Muborak xonaqohi (6x6) joylashgan. Xonaqoh ichkarisi g‘arbiy devorida mehrob ochilgan. Xonaqoh darvozaxonasi-keng arkasimon ravoqli uncha baland bo‘lmagan peshtoq, peshtoqning har ikkala tomonida naqshinkor sidirg‘a arkasimon ravoqlar ham joylashgan. Eshik va ravoqlar tepasidagi to‘g‘ri burchakli frizlarda xonaqohning vazifasiga bag‘ishlangan sheriy ta‘rix-xronogramma mavjud.¹ Bu sheriy bitik nasta‘liq xatida ko‘k fon yuzasiga yozilgan. So‘nggi restavratsiya paytida bitik qayta tiklandi.

¹ Яхьяев. А.Г. Самое крупное медресе Ташкента. С.8-12

quyida turgan bitik 2025-yilgi foto.

Tarjimasi:

Bu qanday muborak binoki, Arsh unga to‘n kiydirdi. Chunki unda saqlanar edi, Payg‘ambar (s.a.v.) ning muborak sochi.

Tarjimasi:

Muyassar uning tarixini boshi faxrga to‘lib aytdi: “Payg‘ambarning muborak sochi (saqlanadigan) ulug‘ go‘sha”.

So‘nggi satr madrasa qurilishi yashiringan xronogramma hisoblanadi. (abjad - harflar vositasi bilan ifodalangan sonlar asosidagi hisob). Xronogrammada 1115 aks ettirilgan (zamonaviy yil hisobida 1703-1704 yillarga to‘g‘ri keladi).

Rasmda xonaqohning orqa tomoni, madrasaning orqa tomon eshigi hamda madrasa hovlisi.

Bugungi kungacha bo‘lgan restavratsiyalar davrida madrasadagi qo‘shimcha imoratlar olib tashlandi. Binodagi ayrim nurab qolgan joylari g‘ishtlar bilan terildi. Madrasa bosh peshtoqiga yopishib ketgan minoralarning gumbazchalariga metal parchinlar qo‘plandi. Deraza darchalariga ganch va g‘ishtin panjaralar yasaldi. Ikkinchi qavatdagi naqshlar solingan panjaralari bo‘lgan yog‘och pillapoyalar bilan to‘sib qo‘yildi.²

² Ўзбекистон обидаларидаги битиклар ТОШКЕНТ ШАХРИ–Тошкент. UZBEKISTAN TODAY, 2016. 381b.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, XVI–XIX asrlar oralig‘ida Toshkent maktabi xattotligi va bezak san‘ati o‘ziga xos mahalliy an‘analarni saqlagan holda, butun Markaziy Osiyo islom me‘morchiligi bilan hamohang tarzda rivojlangan. Devoriy yozuvlardagi kufiy, suls va nasta‘liq singari xattotlik uslublari hamda ularning geometrik va islamiy naqshlar bilan uyg‘unligi O‘zbekiston amaliy bezak san‘atida yuksak badiiy darajaga erishilganini namoyon etadi. Ko‘kaldosh va Abulqosim madrasalaridagi epigrafik bitiklarni o‘rganish O‘zbekiston tasviriy hamda amaliy bezak san‘ati taraqqiyotini to‘liqroq anglash, milliy badiiy merosni asrash va kelajak avlodga yetkazishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Bu yodgorliklar orqali o‘zbek epigrafikasining tarixiy rivojlanish bosqichlari, xattotlik uslublari va estetik tamoyillari aniqlanib, milliy identitetni yorituvchi bebaho dalillar sifatida qadrlanishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Яхьяев. А.Г. Самое крупное медресе Ташкента.
2. Ўзбекистон обидаларидаги битиклар ТОШКЕНТ ШАҲРИ–Тошкент. UZBEKISTAN TODAY, 2016.
3. Асқаров Ш. Ўзбекистон меъморлиги инновациялар йўлида.// San‘at – 2016. №2.
4. Khadjimetov Bekhzod. Contemporary calligraphy art of Uzbekistan // Asian Journal of Multidimensional Research –2021. Vol №10.
5. Khusen Djuraev, Aesthetics of oriental calligraphy. / International conference problems and solutions of advanced scientific research (united states of america), (Международная конференция проблемы и решения современных научных исследований). Vol №01 (2019): Pasofasr. Published: may 10.2019. –С. 332-340.